

WORKSHOP #6

Soluções desenvolvidas no âmbito
do projeto NETTAG+

Descrição do Workshop

O sexto workshop participativo, intitulado 'Soluções desenvolvidas no âmbito do projeto NETTAG+', tem como objetivo avaliar a percepção global dos pescadores sobre as três soluções propostas pelo projeto NETTAG+.

- PREVENIR o lixo marinho resultante das atividades de pesca.
- EVITAR a perda de artes de pesca através da utilização de marcas acústicas e veículos autónomos.
- MITIGAR os impactos nocivos através do desenvolvimento de tecnologia para ajudar a mapear e recuperar as artes de pesca abandonadas, perdidas ou descartadas (ALDFG) existentes.

Os objetivos específicos do workshop são os seguintes:

- Apresentar as soluções tecnológicas e as ações de sensibilização do NETTAG+ destinadas a prevenir, evitar e mitigar os impactos nocivos das artes de pesca.
- Avaliar a aplicabilidade e a eficácia das abordagens tecnológicas e de sensibilização como soluções fiáveis para implementação futura.

Este workshop envolve exercícios informativos e práticos e tem uma duração aproximada de uma hora e meia (ver agenda proposta).

Desenvolvimento do Workshop

Receção

A equipa dá as boas-vindas aos participantes e entrega a ficha de informação para o participante, dois formulários de consentimento informado, o folheto NETTAG+ e o formulário de avaliação. Pede-se aos participantes que assinem a lista de presenças e devolvam o formulário de consentimento informado assinado (cada participante deve ficar com uma cópia para si).

Boas-vindas e palestra sobre as soluções to NETTAG+ (*plenário*)

| 30 minutos

Após as boas-vindas, é feita uma apresentação sucinta dos objetivos e das atividades previstas para o workshop. São apresentadas as três soluções desenvolvidas no âmbito do projeto NETTAG+ para prevenir, evitar e mitigar os impactos nocivos das artes de pesca. No final, os

participantes são encorajados a colocar questões e a participar num debate sobre as soluções do NETTAG+.

Exercício 1: Avaliação geral das soluções do NETTAG+ (plenário)

| 10 minutos

Os participantes são convidados a avaliar, de forma global, cada solução do NETTAG+, colocando um autocolante colorido (verde, amarelo ou vermelho) nos cartazes afixados na parede (Figura 1). De seguida, os participantes são divididos aleatoriamente em pequenos grupos de, no máximo, seis elementos.

Exercício 1. Avalia cada solução NETTAG+ colocando um autocolante colorido (verde, amarelo ou vermelho) em cada caixa Workshop #6 'Soluções desenvolvidas no âmbito do projeto NETTAG+' | [adicional local workshop] . [dd/mm/aaaa]

Figura 1. Exemplo do cartaz para avaliação das soluções do NETTAG+ (workshop #6)

Exercício 2: Discussão das soluções do NETTAG+ (grupo)

| 20 minutos

Os participantes são convidados a discutir a aplicabilidade e a eficácia das diferentes soluções do NETTAG+ como soluções fiáveis para uma futura implementação e para incentivar mudanças de comportamento (por exemplo, se é uma solução fácil de implementar, se é acessível, se é de fácil utilização, se será bem recebida pelos pescadores, se produzirá os resultados esperados). Os participantes são ainda convidados a propor sugestões para superar os desafios identificados, bem como a apresentar melhorias das soluções do NETTAG+. As principais conclusões devem ser registadas nas folhas de exercício (Figura 2, Figura 3, Figura 4).

PREVENIR

	VANTAGENS	DESVANTAGENS	SUGESTÕES / MELHORIAS
ACOES DE SENSIBILIZACAO	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓
INSTALACOES PORTUARIAS E PLANOS	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓
PROGRAMA DE RECOMPENSA PARA PESCADORES	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓

NETTAG+ Exercício 2A | Grupo _____
Workshop #6 'Soluções desenvolvidas no âmbito do projeto NETTAG+' | [adicionar local do workshop] , [dd/mm/aaaa]

Figura 2. Exemplo da segunda folha de exercícios para a solução PREVENIR (workshop #6)

EVITAR

	VANTAGENS	DESVANTAGENS	SUGESTÕES / MELHORIAS
LOCALIZADORES ACUSTICOS	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
VEICULOS AUTONOMOS	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

NETTAG+ Exercício 2B | Grupo _____
Workshop #6 'Soluções desenvolvidas no âmbito do projeto NETTAG+' | [adicionar local do workshop] , [dd/mm/aaaa]

Figura 3. Exemplo da segunda folha de exercícios para a solução EVITAR (workshop #6)

MITIGAR

	VANTAGENS	DESVANTAGENS	SUGESTÕES / MELHORIAS
DETECÇÃO DE ARTES PERDIDAS	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ROBÔ DE MAPEAMENTO	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

NETTAG+ Exercício 2C | Grupo _____
Workshop #6 'Soluções desenvolvidas no âmbito do projeto NETTAG+' | [adicionar local do workshop] , [dd/mm/aaaa]

Figura 4. Exemplo da segunda folha de exercícios para a solução MITIGAR (workshop #6)

Apresentação de resultados e debate (plenário)

| 20 minutos

Após os exercícios, os participantes reúnem-se na sessão plenária para partilhar e discutir os resultados. O porta-voz de cada grupo apresenta as folhas de exercício e os resultados do seu grupo. É incentivado o debate entre os participantes e, no final, os moderadores apresentam uma síntese das sugestões apresentadas por todos os grupos.

Conclusões finais do workshop (plenário)

| 10 minutos

O workshop termina com a apresentação das principais conclusões, encorajando os participantes a partilharem ideias adicionais ou a abordarem quaisquer questões que persistam. Solicita-se aos participantes que preencham o formulário de avaliação e o deixem na mesa de receção.

Recursos e Materiais

Os participantes têm à sua disposição um conjunto de materiais para realizar os exercícios do workshop, nomeadamente:

- Um cartaz de parede (em formato A3) para ser utilizado no primeiro exercício,

- Três folhas de exercícios por grupo (em formato A3) numeradas com os exercícios práticos a realizar,
- Autocolantes coloridos (verde, amarelo e vermelho),
- Post-its e canetas.

Para introduzir as soluções do NETTAG+, a apresentação geral do projeto pode ser utilizada e atualizada com os desenvolvimentos das tarefas do projeto.

WORKSHOP #6

Soluções desenvolvidas no âmbito
do projeto NETTAG+

Recursos

6.º WORKSHOP

Soluções desenvolvidas no âmbito do projeto NETTAG+

Agenda

Local | Data | Hora

- | | |
|----------------------|---|
| 13:45 - 14:00 | Registo |
| 14:00 - 14:30 | Boas-vindas e palestra sobre as soluções desenvolvidas no âmbito do projeto NETTAG+ |
| 14:30 - 14:40 | Exercício 1: Avaliação geral das soluções do NETTAG+ |
| 14:40 - 15:00 | Exercício 2: Discussão das soluções do NETTAG+ |
| 15:00 - 15:20 | Apresentação dos resultados e discussão |
| 15:20 - 15:30 | Conclusões finais do workshop |
| 15:30 - 15:50 | Pausa para café |

Formulário de Avaliação

Pedimos-lhe que reserve um momento para dar a sua opinião sobre o workshop. As suas respostas serão utilizadas para melhorar futuros workshops do NETTAG+.

Nome (opcional): _____

Numa escala de 1 a 4, em que 1 é discordo totalmente e 4 é concordo totalmente, assinale com um círculo a resposta mais adequada:

1. O local do workshop era:

- | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|
| a) Confortável | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Bem localizado | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) A comida e bebidas eram adequadas | 1 | 2 | 3 | 4 |

2. O conteúdo do workshop foi:

- | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|
| a) Relevante | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Completo | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Fácil de compreender | 1 | 2 | 3 | 4 |

3. O workshop foi:

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Bem ritmado | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) As pausas foram suficientes | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Uma boa combinação entre exposição e atividades práticas | 1 | 2 | 3 | 4 |

4. Os facilitadores eram:

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Bem informados | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Bem preparados | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Recetivos às perguntas dos participantes | 1 | 2 | 3 | 4 |

5. O que mais lhe agradou neste workshop?

6. O que menos gostou neste workshop?

Obrigado por participar, agradecemos o seu testemunho.

Apresentação do projeto NETTAG+

APMSHM | Data

**Financiado pela
União Europeia**

Financiado pela União Europeia ao abrigo do Programa Horizonte Europa, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Os pontos de vista e opiniões expressos são, no entanto, da exclusiva responsabilidade do(s) autor(es) e não refletem necessariamente os da União Europeia ou da Agência de Execução Europeia do Clima, das Infraestruturas e do Ambiente (CINEA).

Nem a União Europeia nem a autoridade que concedeu o financiamento podem ser responsabilizadas pelos mesmos.

www.nettagplus.eu

Siga-nos @NetTagProject

Projeto NETTAG+

NETTAG+ Prevenir, evitar e mitigar os impactos ambientais das artes de pesca e do lixo marinho associado

- ✓ Financiado pela União Europeia ao abrigo do Programa Horizonte Europa
- ✓ Duração de três anos: 01/05/2023 to 30/04/2026
- ✓ Coordenação: CIIMAR – Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (Portugal)
- ✓ Projeto da Missão da UE 'Restaurar os nossos oceanos e águas até 2030'
- ✓ O NETTAG+ visa atualizar e melhorar a abordagem preventiva e integrativa iniciada no anterior projeto NetTag (2019-2021) e replicá-la na região do Mediterrâneo

Consórcio NETTAG+

Equipa multidisciplinar e internacional

15 parceiros de **7 países diferentes** com uma sólida colaboração entre a academia e a indústria

Apresentação do NETTAG+

Através de colaboração entre o setor da pesca, cientistas e ONGs, o NETTAG+ visa desenvolver três soluções para PREVENIR, EVITAR e MITIGAR os impactes nocivos das artes de pesca perdidas

PREVENIR

Pescadores como Guardiões do Oceano

EVITAR

Localizar Artes de Pesca com Localizadores Acústicos

MITIGAR

Detetar e Recuperar Artes de Pesca Abandonadas, Perdidas ou Descartadas (ALDFG)

Financiado pela
União Europeia

Objetivos do NETTAG+

PREVENT

Pescadores como Guardiões do Oceano

- ✓ **Capacitar o setor da pesca**, especialmente os pescadores profissionais, para **adotar métodos de pesca mais respeitadores do ambiente, prevenir o lixo marinho** e promover comportamentos mais responsáveis.
- ✓ **Criar condições adequadas** para a receção e tratamento do lixo **nos portos de pesca**, nomeadamente através da reciclagem e reutilização.
- ✓ **Reconhecer e recompensar o serviço voluntário** prestado pelos pescadores na recuperação do lixo marinho recolhido passivamente nas artes de pesca.

Financiado pela
União Europeia

Objetivos do NETTAG+

EVITAR

Localizar Artes de Pesca com Localizadores Acústicos

- ✓ Desenvolver e construir **localizadores acústicos** para fixar nas artes de pesca como uma solução sustentável, de baixo custo, inovadora e de baixo impacto para melhorar o mapeamento, localização e recuperação de artes perdidas.
- ✓ Aperfeiçoar o **sistema robótico de superfície** ligado ao sistema de localizadores acústicos para a localização e apoio à recuperação de artes perdidas.

Objetivos do NETTAG+

MITIGAR

Detetar e Recuperar Artes de Pesca Abandonadas, Perdidas ou Descartadas (ALDFG)

- ✓ Desenvolver um **sistema de deteção de Artes de Pesca Abandonadas, Perdidas ou Descartadas (ALDFG)** na coluna de água e no fundo do oceano.
- ✓ Desenvolver, em conjunto com os pescadores, uma **ferramenta robótica para detetar, mapear, rastrear e recuperar Artes de Pesca Abandonadas, Perdidas ou Descartadas (ALDFG)**.

Financiado pela
União Europeia

Eventos demonstrativos do NETTAG+

As três soluções do NETTAG+ serão **testadas, validadas e demonstradas em condições reais** em países do **Atlântico e Mediterrâneo: Portugal, Espanha, Itália, Croácia, Malta e Reino Unido**

	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> WP3	<input type="radio"/>
	<input checked="" type="radio"/> WP2	<input checked="" type="radio"/> WP3	<input checked="" type="radio"/> WP4
	<input checked="" type="radio"/> WP2	<input checked="" type="radio"/> WP3	<input checked="" type="radio"/> WP4
	<input checked="" type="radio"/> WP2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> WP4
	<input checked="" type="radio"/> WP2	<input checked="" type="radio"/> WP3	<input checked="" type="radio"/> WP4
	<input checked="" type="radio"/> WP2	<input checked="" type="radio"/> WP3	<input checked="" type="radio"/> WP4

WP2 PREVENIR

Pescadores como Guardiões do Oceano

WP3 EVITAR

Localizar Artes de Pesca com Localizadores Acústicos

WP4 MITIGAR

Detetar e Recuperar ALDFG (Mapear, Rastrear e Recuperar)

Obrigada

www.nettagplus.eu

Siga-nos @NetTagProject

**Financiado pela
União Europeia**

Financiado pela União Europeia ao abrigo do Programa Horizonte Europa, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Os pontos de vista e opiniões expressos são, no entanto, da exclusiva responsabilidade do(s) autor(es) e não refletem necessariamente os da União Europeia ou da Agência de Execução Europeia do Clima, das Infraestruturas e do Ambiente (CINEA).

Nem a União Europeia nem a autoridade que concedeu o financiamento podem ser responsabilizadas pelos mesmos.

Workshop #6

Cartaz A3 - exercício

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

PREVENIR

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO

INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS E PLANOS

PROGRAMA DE RECOMPENSA PARA PESCADORES

EVITAR

LOCALIZADORES ACÚSTICOS

VEÍCULOS AUTÓNOMOS

MITIGAR

DETECÇÃO DE ARTES PERDIDAS

ROBÔ DE MAPEAMENTO

Workshop #6

Folhas de exercício A3

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

PREVENIR

VANTAGENS

DESVANTAGENS

SUGESTÕES / MELHORIAS

ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS E PLANOS

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

PROGRAMA DE RECOMPENSA PARA PESCADORES

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

EVITAR

VANTAGENS

DESVANTAGENS

SUGESTÕES / MELHORIAS

LOCALIZADORES ACÚSTICOS

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

VEÍCULOS AUTÓNOMOS

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

VANTAGENS

DESVANTAGENS

SUGESTÕES / MELHORIAS

DETECÇÃO DE ARTES PERDIDAS

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

ROBÔ DE MAPEAMENTO

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓